

PENGABDIAN MASYARAKAT
Transformasi Digital UMKM melalui Pembuatan QRIS dan Platform
GoFood: Studi Kasus Kedai Nazwa Nomor 15 Pandara Kananga

*Sakina sudin, S.Kom., M.Kom., M. Riski HI. Ismail, Ekha Maulidya arsad,
Gina Santiana Lahajara, Sitra Sayadi, Rista Risto.*

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara,
Kota Ternate

Email: sakinasudin80@gmail.com , riskihismail@gmail.com,
ekaamldyaaaaa@gmail.com, glahajara@gmail.com, Itarista09@gmail.com,
sitra040592@gmail.com,

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah Kedai Najwa di Ternate. Kedai ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya, khususnya pada aspek pemasaran digital. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa Kedai Najwa belum memiliki logo sebagai identitas usaha, belum menyediakan layanan pembayaran digital (QRIS), serta belum terdaftar di platform layanan pesan antar seperti GoFood. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara melakukan beberapa upaya, antara lain mendesain ulang logo usaha, mengimplementasikan sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS, dan memberikan pelatihan pendaftaran serta penggunaan platform GoFood. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan identitas visual dan kesiapan teknologi digital yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM tersebut secara berkelanjutan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan daya saing di era modern.

Kata Kunci: UMKM, digitalisasi, QRIS, GoFood, logo usaha, Kedai Najwa

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector play a crucial role in Indonesia's economic growth, including Kedai Najwa located in Ternate. This food stall faces several challenges in business development, particularly in digital marketing. Based on observations and interviews, it was found that Kedai Najwa lacked a business logo, did not offer digital payment options (such as QRIS), and was not registered on online food delivery platforms like GoFood. To address these issues, a community service team from Universitas

Muhammadiyah Maluku Utara implemented several solutions, including designing a new business logo, integrating QRIS for cashless transactions, and providing training on registering and using the GoFood platform. The methods used included observation, interviews, and documentation. The results showed improvements in brand identity and digital readiness, which are expected to support sustainable economic growth for the business. This activity highlights the importance of digital transformation support for MSMEs to enhance competitiveness in the modern era.

Keywords: MSMEs, digitalization, QRIS, GoFood, business logo, Kedai Najwa

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM kuliner juga menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Keberagaman budaya dan kekayaan kuliner lokal menjadikan sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM kuliner sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pada UMKM Kedai Najwa Nomor 15 di seputaran Pandara Kananga yang berlokasi di Kelurahan Kampong Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang merupakan contoh UMKM yang bergerak di bidang kuliner. UMKM Kedai Najwa memproduksi berbagai menu siap saji. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tantangan utama pada UMKM ini berkaitan dengan strategi pemasaran produk yang masih kurang optimal. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Tidak adanya Logo yang merupakan salah satu identitas kedai.

2. Tidak adanya pembayaran digital seperti QRIS.

3. Belum terdaftar di platform GoFood

4. Minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang digital marketing.

Dari beberapa problem yang disebutkan diatas, kami berencana untuk mengatasi masalah tersebut dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kedai Najwa secara pesat.

1. LANDASAN TEORI

A. Sejarah Dan Perkembangan Industri Kedai Najwa

Kedai Najwa yang dikelola oleh Ibu Nuria M. Said, berakar dari kecintaan dan passion terhadap industri makanan cepat saji serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bersama cucunya. Dorongan besar Ibu Nuria untuk mewujudkan usaha sendiri menjadi kenyataan dengan dibukanya Kedai Najwa pada tahun 2010. Namun, dalam jalannya

membangun usaha sempat terjeda beberapa tahun (2019-2022) karena tempat usahanya dipindahkan dan direnovasi oleh pihak pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi dalam perkembangan usaha ini adalah banyaknya persaingan karena Lokasi yang di akses merupakan Lokasi akses wisata. Meskipun begitu, komitmen terhadap layanan berkualitas dan penciptaan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil.

B. Produksi Dan Distribusi

a) Proses Produksi:

1. Pemesanan dan Persiapan Bahan Baku

- Kedai Najwa melakukan perencanaan persediaan dan pemesanan bahan baku sesuai dengan permintaan harian atau mingguan.
- Bahan baku mencakup daging ayam, roti, saus, pisang dan bahan lain yang diperlukan untuk menyusun menu.

2. Persiapan Bahan dan Pengolahan Awal

- Bahan-bahan diolah sesuai dengan standar resep dan prosedur operasional tetap (SOP) yang telah ditetapkan.
- Proses dan penggorengan, pemanggangan, yang mungkin

terjadi pada tahap ini, tergantung pada menu.

3. Sistem Pengolahan Pesanan Made-to-Order

Kedai Najwa menerapkan sistem made-to-order, di mana makanan disiapkan setelah pelanggan memesan untuk memastikan keberlanjutan kesegaran.

4. Pemasakan dan Penyajian Cepat

- Pemasakan dilakukan dengan cepat, menggunakan peralatan seperti pemanggangan cepat, mesin fryer.
- Makanan kemudian disajikan dalam kemasan atau wadah yang sesuai untuk dibawa atau dimakan di tempat.

b) Proses Distribusi:

1. Sistem Waralaba (Franchising) atau Pemilik Tunggal Kedai Najwa mengadopsi model waralaba di mana pemilik lokal membuka dan mengoperasikan kedai mereka sendiri dengan mengikuti pedoman dan standar rantai tersebut.

2. Manajemen Stok dan Pengendalian Kualitas

- Sistem manajemen stok digunakan untuk memantau dan mengelola persediaan bahan baku, memastikan kesegaran dan kualitas makanan.
- Pengendalian kualitas dijalankan dengan ketat untuk memastikan

bahwa setiap menu memenuhi standar kualitas dan keamanan.

C. Aspek Gizi dan Kesehatan

Aspek gizi dan kesehatan makanan cepat saji menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang pola makan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

D. Pengaruh Gaya Hidup Dan Preferensi Konsumen

Pengaruh gaya hidup yang sibuk, kebutuhan akan kecepatan, dan preferensi terhadap rasa yang khas merupakan beberapa faktor kunci yang menjadikan makanan cepat saji sebagai pilihan makanan yang populer di kalangan konsumen modern. Industri makanan cepat saji seperti kedai Najwa terus beradaptasi dengan perubahan dalam gaya hidup dan preferensi konsumen untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

E. Pelaksanan dan Metode

Pengabdian kepada masyarakat Kelompok ini dilaksanakan selama 1 Minggu, terhitung dari tanggal 25 Mei – 31 Mei 2025. Dimana objek kegiatan pengabdian ini adalah UMKM Kedai Najwa Nomor 15 di seputaran Pandara Kananga yang berlokasi di Kelurahan Kampong Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Pada pengabdian ini, kami menggunakan beberapa metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan

informasi dan kemudian mengolahnya untuk dijadikan bahan penelitian agar pengabdian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan tepat sasaran pada objek yang akan dilakukan penelitian. Karena itu yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan agar mendapatkan informasi di lapangan yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro dalam kegiatan produksinya, peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung. Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan, sehingga penelitian ini bersifat riil atau fakta dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Observasi ini dilakukan oleh peserta pengabdian di lingkungan sekitar tempat produksi UMKM Kedai Najwa.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Wawancara ini bisa bertanya mengenai berbagai tahap kegiatan usaha mulai dari kegiatan produksi, pengemasan sampai ke pemasaran.narasumber dalam wawancara ini yaitu pelaku usaha UMKM Kedai Najwa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto maupun video seluruh kegiatan yang berlangsung dalam kegiatan usaha dan pelaksanaan program kerja yang dilakukan. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai bukti atau lampiran pendamping data lainnya yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah Kedai Najwa

menghadapi sejumlah masalah yang menghambat pertumbuhan bisnisnya:

1. Kurangnya Identitas Visual dan Informasi yang Jelas

a. Tidak adanya Logo: kurangnya logo yang merupakan suatu identitas agar bisa membedakan dengan usaha lainnya.

2. Keterbatasan Teknologi dan Online Presence

a. Belum terdaftar ke platform GoFood: Ketidakhadiran di platform Digital dapat mengurangi jangkauan pemasaran dan interaksi dengan pelanggan potensial.

b. Tidak Ada Transaksi dan Pelayanan Online: Absennya opsi dan transaksi pelayanan online menghambat kenyamanan dan aksesibilitas bagi pelanggan.

B. Kekurangan Dan Kelemahan

1. Kurangnya Identitas Bisnis: Tidak adanya branding visual atau identitas yang kuat mengakibatkan minimnya daya tarik terhadap pelanggan.

2. Keterbatasan Aksesibilitas: Tidak adanya layanan online menyulitkan pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke lokasi.

C. Analisis Pendapatan

a). Pendapatan pertahun

No	Tahunan	Pendapatan
1.	Perhari	Rp. 200.000
2.	Mingguan	Rp.1.700.000
3.	Bulanan	Rp.5.600.000
Total		Rp.7.500.000

b). Grafik Pendapatan

A. Solusi/Pemecahan Masalah

1. Pembuatan Desain Logo Usaha

Logo usaha merupakan bagian terpenting dalam suatu produk karena menjadi pembeda atau ciri khas tersendiri yang membedakan

produk kita dengan produk lainnya. Disini kami mencoba mendesain ulang logo usaha kedua UMKM yang kurang menarik perhatian konsumen dengan output yang dihasilkan yaitu menciptakan logo usaha baru yang sudah diperbaiki.

Menanggapi hal tersebut pihak UMKM Kedai Najwa merasa puas dengan perbaikan desain logo yang telah kelompok kami lakukan. Dan untuk kedepannya kedua UMKM tersebut akan menggunakan logo diatas sebagai logo pada Kedainya.

2. Pembayaran non Tunai/ QRIS: Pengadaan QRIS Yang nantinya menunjang pembayaran non tunai

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking atau di singkat M-Banking. Pembayaran nontunai memiliki nilai positif yang sangat besar, yaitu dapat terhindar dari kehilangan uang dan dompet, pencurian uang, dan tidak membawa uang pada saat proses bertransaksi. QRIS merupakan pembayaran nontunai yang discan dengan menggunakan sistem barcode.

QRIS saat ini sudah sering digunakan di toko-toko seperti Indomaret, Alfamidi, tempat laundry dan beberapa toko dan kedai lainnya. Penggunaan QRIS cukup dengan membuka aplikasi M-Banking kemudian pilih menu QRIS, selanjutnya scan barcode QRIS tersebut. Tak lama setelah itu masukkan kode atau pin M-Banking kemudian transaksi selesai.

3. Pembuatan Dan Pelatihan Platform GoFood

Salah satu cara untuk memperluas jaringan pemasaran saat ini yaitu melalui sosial media, salah satunya melalui Platform GoFood. Namun sayangnya pada UMKM Kedai Najwa belum memanfaatkannya dalam proses pemasaran. Maka dari itu, kelompok kami menyusun

program kerja untuk memberikan pelatihan pendaftaran GoFood kepada pemilik UMKM.

Dengan Output yang dihasilkan berupa akun GoFood disertai dengan feed menu yang menarik didalamnya. Selain itu diadakan juga pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai penggunaan aplikasi GoFood sebagai sarana pemasaran dengan harapan pelaku UMKM Kedai Najwa dapat mengoperasikan platform tersebut dalam kegiatan pemasaran produknya.

A. Kesimpulan

Kedai Najwa merupakan salah satu kedai makanan cepat saji yang berada di pondok wisata Pandara Kananga nomor 15. Kedai ini sudah beroperasi sejak tahun 2010, namun Lokasi yang diakses sangat

menimbulkan banyak pesaing maka dari itu banyak permasalahan yang harus segera ditangani secepatnya dalam meningkatkan mutu serta daya saing di dunia bisnis. Permasalahan yang ada di kedai Najwa diketahui antara lain yaitu

- 1). Belum mempunyai Logo.
- 2). Belum adanya QRIS.
- 3). Belum terdaftar ke dalam platform GoFood.

Dari permasalahan tersebut, kemudian di beri Solusi dengan membuat Logo yang merupakan identitas kedai, kemudian membuat QRIS sehingga mempermudah pelanggan dalam bertransaksi nontunai dan melakukan pendaftaran ke platform GoFood.

B. Saran

Ada beberapa saran yang mungkin ingin kami sampaikan yaitu:

1. Kedepannya, diharapkan akan hadir menu-menu baru dengan mengikuti tren makanan yang banyak disukai pelanggan.
2. Penulis berharap kepada si pemilik agar lebih cerdas dalam memasarkan usahanya agar bisa bersaing dengan yang lain.

Selalu mengutamakan kebersihan bahan makanan sebelum diolah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB). (2022). "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Unggul melalui Inovasi Pemasaran dan Optimalisasi Digital Marketing di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (Studi Kasus: UMKM Makyusss dan UMKM Happy Cake & Cookies)."

Mozaffarian, D., Hao, T., Rimm, EB, Willett, WC, & Hu, FB. (2011). "Perubahan Pola Makan dan Gaya Hidup serta Kenaikan Berat Badan Jangka Panjang pada Wanita dan Pria." *Jurnal Kedokteran New England*, 364(25), 2392–2404.

Thorndike, AN, Riis, J., Sonnenberg, LM, Levy, DE, & Traffic Light Label Study, G. (2014). "Label Lampu Lalu Lintas dan Arsitektur Pilihan: Mempromosikan Pilihan Makanan Sehat." *Jurnal Pengobatan Pencegahan Amerika*, 46(2), 143–149.

Nuria M. Said. (2025, 30 Mei). [Wawancara].